

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

НОРМУРАТ Бакаров

Преподаватель

Термезской специализированной школы искусств

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13100826>

ЯРКИЙ КОМПОЗИТОР XXI ВЕКА - МУХАММАД АБДУШАРИПОВИЧ АТАДЖАНОВ

АННОТАЦИЯ

М.А. Атаджанов один из ярких представителей композиторской школы Узбекистана. Ученик Гиенко Б.Ф. Им написаны множество сочинений в различных жанрах; опера, музыкально-сценические, симфонические, ансамблевые, камерно-инструментальные и вокальные произведения, джазовые, музыка для кино, эстрадные песни, хоры, музыкальные сказки. В статье рассказывается о творчестве и жизненном пути известного узбекского композитора М Атаджанова. Потомок знаменитых музыкантов и композиторов Хорезма Абдушарипа Атаджанова и народной артистки Узбекистана Бикажан Рахимовой.

Ключевые слова: Композитор, опера, жанр, произведения, сочинение, фортепиано, Мухаммад Абдушарипович Атаджанов, Абдушарип Атаджанов, Бесконечные вечера, пьеса, Усман Азим, Чолпан.

A BRIGHT COMPOSER OF THE XXI CENTURY - MUHAMMAD ABDUSHARIPOVICH ATA JANOV

ANNOTATION

M.A. Atajanov is one of the brightest representatives of the composer school of Uzbekistan. He is a pupil of Gienko B.F. He wrote many compositions in various genres: opera, stage music, symphonic, ensemble, chamber-instrumental and vocal works, jazz, music for cinema, pop songs, choruses, musical fairy tales. The article talks about the creativity and life path of the famous Uzbek composer M Atajanov. He is a descendant of the famous musicians and composers of Khorezm Abdusharip Atajanov and People's Artist of Uzbekistan Bikazhan Rakhimova.

Keywords: Composer, opera, genre, works, composition, piano, Muhammad Abdusharipovich Atajanov, Abdusharip Atajanov, Endless evenings, play, Usman Azim, Cholpan.

XXI АСРНИНГ ЁРҚИН БАСТАКОРИ-МУҲАММАД АБДУШАРИПОВИЧ АТАЖАНОВ

АННОТАЦИЯ

М.А. Атажанов-Ўзбекистон композиция мактабининг ёрқин вакиллари билан бири. Гиенко Б. Ф. нинг шогирди, у турли жанрларда кўплаб асарлар ёзган; опера, мусикий-сахна, симфоник, ансамбл, камерно-инструментал ва вокал асарлари, джаз, кино мусиқаси, эстрада кўшиқлари, хорлар, мусикий эртактар. Мақолада таниқли ўзбек бастакори М. Атажанов ижоди ва ҳаёти ҳақида ҳикоя қилинади. У Хоразмнинг таниқли созанда ва бастакорлари Абдушарип Отажонов ва Ўзбекистон Халқ артисти Бикажон Раҳимоваларнинг авлодидир.

Калит сўзлар: бастакор, опера, жанр, асарлар, композиция, фортепиано, Муҳаммад Абдушарипович Атажанов, Абдушарип Атажанов, чексиз кечалар, спектакл, Усмон Азим, Чўлпон.

Муҳаммад Абдушарипович Атаджанов родился в Хорезме г.Ургенч в 1959 г. 16 сентября, в творческой семье. Мать-Бикажан Рахимова, народная артистка Узбекистана, отец- Атаджанов Абдушарип Атаджанович, заслуженный артист Узбекистана, композитор.

М.А.Атаджанов, имея абсолютный слух, с раннего возраста приобщался к музыке, так уже в 5 лет, им были написаны первые фортепианные наброски. В 1973г. окончив экстерном музыкальную школу г.Ургенча, поступил в музыкальное училище им. М.Харратова, которое также окончил экстерном, став Лауреатом Республиканского конкурса пианистов. В 1976 г. был приглашен в Ташгосконсерваторию на фортепианный факультет. Окончив учебу в консерватории 1982г., поступил на композиторский факультет Ташгосконсерватории в класс профессора, народного артиста Узбекистана, Гиенко Б.Ф. В 1985-1987г.г. стал лауреатом международных конкурсов молодых композиторов и аспирантов, г.Москва [1, 2].

М.А. Атаджанов один из ярких представителей композиторской школы Узбекистана. Им написаны множество сочинений в различных жанрах; музыкально-сценические, симфонические, ансамблевые, камерно-инструментальные и вокальные произведения, джазовые, музыка для кино, эстрадные песни, хоры, музыкальные сказки.

С 2000 г. работает в Государственной консерватории Узбекистана, с 2008-20010 г.г. декан КМФ факультета, член СКУз с 1992г., в 2009г. присвоена ученая степень-доцент.

М.А. Атаджанов завоевал авторитет и достигнул высот в музыкальном искусстве не только в Узбекистане, но и во многих странах мира, привлекая внимание своим удивительно поэтичным, эмоционально богатым духовным миром, искренностью и теплотой чувств, его музыка отличается красочностью и неповторимой яркой индивидуальностью, способностью дарить слушателям и исполнителям радость и вдохновение.

Так, находясь в Европе с 2010-2014 годы, Муҳаммад Атаджанов дал множество концертов во многих городах Франции, Германии и Швейцарии. Зрители аплодировали стоя, не скрывая восхищение и удивление талантливому и виртуозному исполнителю из Узбекистана. В программу входили не только собственные классические, академические, джазовые и другие произведения, но и Ф. Шопен, С. Рахманинов, П.И. Чайковский, Л. Бетховен, Дж. Гершвин, Кл. Дебюси и другие известные мировые классики. На концертах, встречах или проводя мастер классы в музыкальных учебных заведениях, в дали от Родины, М. Атаджанов не забывал выставлять маленький флажок Знамени своего родного Узбекистана.

В 2012 г. на закрытии международного кинофестиваля Синема Азиатик в г. Везуль, М. Атаджанов был приглашен для участия в гала-концерте.

Работая в тесном контакте с президентом музыкальной академии Франции, композитором, Раймондом Валли, на студии были записаны фортепианные произведения Мировых классиков в исполнении М.Атаджанова, а в 2013г благодаря Раймонду Валли, в Париже, были выпущены компакт диски и к каждому произведению были опубликованы ноты с изображением исполнителя. Кроме этого, М.Атаджанов организовал несколько музыкальных групп и в этом же году были выпущены компакт диски группы "Лям де Леств" г. Моноккур (Франция). Став членом музыкальной ассоциации Франции, М. Атаджанову предложили дирижировали эстрадным оркестром в г. Мелизей, для которого были написаны четыре произведения; Панорама, Джаз-вальс, Фон-Акватик и песню для солиста, хора и оркестра на слова писателя Османа.

За период пребывания в Европе М Атаджанов написал множество произведений для различных жанров: Фортепианный цикл "Дни недели", две сонаты для фортепиано, этюды и другие пьесы.

С 2015-2016 годы жил и работал в Республике Карелия, где им были написаны произведения для русского народного оркестра. Русский вальс для аккордеона, "Фейерверк" для ударных и фортепианных, песни – "Карелия", "Белые Мосты" и другие.

По заказу Хорезмского театра им. Огахи было написано переложение для симфонического оркестра музыкальной драмы его отца Абдушарипа Атаджанова- "Ошик Гарип ва Шахсанам", также были даны множество сольных концертов во многих городах Республики Карелия, участвовал во Всероссийском конкурсе "Лаулу" и был удостоен диплома как "Лучший исполнитель".

В ноябре 2017 г состоялось открытие выставки в музыке искусств Узбекистана с известным художником и скульптором Д. Уразбаевым «Музыка в картинах» вместе с композиторами М.Атаджановым, а также идет подготовка к концертным мероприятиям, постановки национальной оперы «Ошикнома».

Работая в творческом Вузе, он воспитывает творческую молодёжь в лучших традициях современного и национального искусства. По многочисленным просьбам и заказам им впервые обработаны и записаны на ноты многие макомные образцы Дастаны не только узбекского народа, но Каракалпакии [3].

Участвуя во многих мероприятиях самого разнообразного направления, он ездит на концерты и фестивали в международном масштабе.

14 ноября 2022 года в Вене, в оперном театре ADAM состоялся концерт с участием оперных звёзд Узбекистана на котором был исполнен романс «Лунный сад» на слова Нури народным артистом Узбекистана Авазом Раджабовым.

В декабре того же года прошла декада композиторов Таджикистана в Ташкенте, где были исполнены произведения композиторов Таджикистана и Узбекистана. М.Атаджанов выступил не только как автор, но и как концертмейстер и аккомпаниатор произведений Таджикских авторов.

7 апреля 2023 года в Намангане открылся Фестиваль-конкурс на лучшее исполнение произведений Мухаммада Атаджанова «Водий баҳори», где участвовали дети и подростки музыкальных школ и специализированных музыкальных школ ферганской долины, организованный ученицей Мухаммада Атаджанова магистром Зебунисо Мурадовой.

16 мая 2023 года состоялась премьера первой оперы Мухаммада Атаджанова «Ошикнома», посвящённая 100 летию отца композитора, заслуженного артиста Узбекистана, композитора Абдушарифа Атаджанова. Она была поставлена в большом зале Государственной консерватории Узбекистана.

С 24 по 26 мая 2023 года прошёл фестиваль «Ветерок дружбы» в Таджикистане в городе Душанбе, где были исполнены Произведения и Узбекских и Таджикских композиторов, на котором прозвучали «Аральское море» и «Оханграбо» для фортепиано с оркестром за роялем был автор.

На протяжении всего учебного года 2023-24 М. Атаджановым были проведены свыше 40 концертов, мастер классов и творческих встреч во многих городах и регионах Узбекистана. Не смотря на загруженность, композитор очень много работает в творческом плане.

В 2023 году по просьбе преподавателя кафедры «Академического пения и оперной подготовки» Лолы Зайнутдиновой, были написаны два вокальных цикла «Мен яратган дунё» и «Романтика», которые быстро вошли в репертуар молодых певцов и дипломантов консерватории.

С 16 по 18 января 2024 года состоялся международный фестиваль-конкурс Народных оркестров в Государственной консерватории Узбекистана, на котором множество раз прозвучали произведения отца композитора Абдушарифа Атаджанова увертюра к опере «Ошиқ Ғариб ва Шоҳсанам» и Концерт – симфония для чанга с оркестром Мухаммада Атаджанова.

26 января 2024 года в городе Термез в специализированной музыкальной школе прошли торжественные чествования по случаю 100 летия отца композитора Абдушарифа Атаджанова, организатором которого был сурхандарьинское отделение союз композиторов и бастакоров Узбекистана. 8 апреля сего года в городе Ургенче в областном театре музыкальной драмы и комедии им Огахий прошёл вечер памяти и торжественный концерт, посвящённый 100 летию родителей Мухаммада Атаджанова, отца, заслуженного артиста Узбекистана композитора Абдушарифа Атаджанова и мамы, народной артистки Узбекистана Бикажан Рахимовой, в рамках которого были проведены и творческие встречи-концерты во многих музыкальных учреждениях Хорезма [4, 5].

22-23 мая 2024 года в детской музыкальной школе искусств №5 Наманганского района прошёл Фестиваль-конкурс на лучшее исполнение произведений композитора Мухаммада Атаджанова, на этот раз участников было намного больше и по разным специальностям. А 24-25 мая Мухаммад Атаджанов провёл творческую встречи и мастер классы в специализированной музыкальной школе города Андижан совместно с классом народного артиста Узбекистана Авазом Раджаповым. 22-24 июня принимал государственные экзамены УрДУ.

24июня участвовал в комиссии на премьере нового спектакля – комедии Рихсивоя Мухаммаджонова «Не обманывай дорогой», 25 июня член комиссии премьер комедий «Уйдаги гап кўчада» по пьесе К. Норкобула и «Сабзавотлар мажлиси» по пьесе А.Жаксымурадовой. Каракалпакского государственного ТЮЗА. Вечером того же дня участвовал на премьере на премьере монооперы «Аралым менинг» Курбанбая Заретдинова на поэзию Ибрагима Юсупова либретто М. Усенова на сцене Каракалпакского государственного академического театра им. Бердаха г. Нукуса. 26 июня 2024 года в большом зале Государственной консерватории Узбекистана состоялась премьера второй оперы Мухаммада Атаджанова «Бесконечные вечера» по пьесе Усмана Азима, посвящённая жизни и деятельности поэта писателя и публициста Чолпана. Надо отметить очень тёплый приём зрителей со слезами на глазах с аплодисментами и бурными овациями.

М. Атаджанов награжден рядом государственных наград. Среди них 15 апреля 2022 года награжден медалью «маданият ва санъат фидокори» и медалью «Содиқ хизматлари учун» в 2022 году по случаю 85-летия Государственной консерватории Узбекистана.

На сегодняшний день Мухаммад Атаджанов является и.о. профессора кафедры композиции и аранжировки Национального института эстрадного искусства им. Батыра Закирова при Государственной консерватории Узбекистана. Сейчас он работает над созданием нового репертуара для нового ансамбля скрипачей Государственной консерватории Узбекистана, где и сам будет участником ансамбля в качестве пианиста. Одновременно идёт и работа над инструментовкой песен народного артиста Узбекистана Огабека Собирова и азамата Атаджанова.

В 2024 году в сентябре композитору исполняется 65 лет. Желаем здоровья, счастья и творческих успех!

*Список основных сочинений композитора и пианиста, и. о. профессора
Государственной консерватории Узбекистана, члена СКУЗ
Мухаммада Атаджанова*

Сценические произведения

Опера «Ошикнома» в 2х действиях 5ти картинах по дастану «Ошик Ғариб ва Шоҳсанам» либретто Юнуса Юсупова поставлена 16 мая 2023 году на сцене большого зала Государственной консерватории Узбекистана

Опера «Кундузсиз кечалар» в 1м действии 5ти картинах по одноимённой пьесе народного поэта Узбекистана Усмана Азима, посвящённая памяти жизни и творчеству поэта, писателя, публициста А. Чолпан. Поставлена 26 июня на сцене большого зала Государственной консерватории Узбекистана.

Муз.драма: “Хар кимки вафо килса”-по пьесе Х.Мухаммада

Трагикомедия: -“Чирогимни ким ёкади”- по пьесе Ю.Джучича

Муздрама -“Дилбар юраклар”- по пьесе Х.Расула

Музыкально- хореографическая композиция -“Диаглесса” по сказке Т.Нормухаммада

Симфонические произведения

Симфония N1

Симфоническая сюита в 3-х частях

Концерты для фортепиано с симфоническим оркестром N 1,2,3

Концерт-симфония для чанга и ОНИ в 3-х частях

Концерт для кашкарского рубаба с ОНИ

Концерт для афганского рубаба с ОНИ

Концерт для наия с ОНИ Концерт –поэма для наия, и они Увертюра для ОНИ-“ Гимн молодости”

Увертюра для симфонического оркестра

“Хорезмское каприччио” для ОНИ

Камерно-инструментальные произведения

“Яхши кайфият”-пьеса для фортепиано с камерным оркестром

“Тошкент окшоми”-пьеса для фортепиано с камерным оркестром

“Сайр”-пьеса для фортепиано с оркестром

“Изхор”-пьеса для фортепиано с оркестром

“Тошкент окшоми”-пьеса для саксофона с эстрадно-симфоническим оркестром

Сюита для струнного квартета

Токката для скрипки и фортепиано

Сонаты для виолончели фортепиано N1, N2

“Баллада”-для виолончели и камерного оркестра

“Картина”-для виолончели и фортепиано

Соната для скрипки и фортепиано в3х частях

“ Элегия “-для скрипки и альты

“Парвоз”-для валторны и фортепиано

” Изхор”-для валторны и фортепиано

“Ёғдулар” –для камерного оркестра

” Байрамона”-для камерного оркестра

“Айланма”-для камерного оркестра

“Тонг”-для трубы и фортепиано

“Армон”-для дутарного квартета

“Узбекистон миршаблари”-марш для духового оркестра

“Дастон”–марш для духового оркестра
 “Туркменский концерт”-для рубаба примы и фортепиано
 Произведения для Государственного камерного оркестра “Согдиана”:
 “Навруз егдулари”
 “Фаргонача рубои”
 “ Садри гусфанд”
 “У природы нет плохой погоды”
 Казахские народные песни
 Израильские народные песни
 Индийские и Пакистанские народные песни
 Турецкие народные песни
 Увертюра к мюздраме “ОшикГариб ва Шохсанам”
 Азербайджанские народные песни
 Польские народные песни
 Произведения для ансамбля “Регистон”
 “Йулда”

Свыше 50 ти расшифровок

“Норим-норим”, ”Мухаббат”, ”Елпазаланди”, ”Зумлок”-для кларнета и фортепиано
 “Маг”-для кларнета соло
 “Йиғи”- для габоя соло
 “Таъзия”– для фортепиано

Соната N1, N2 для фортепиано

“Накш”, ” Ширин Хотира”-для кошная и фортепиано
 “Скажи мне да”-для скрипки и фортепиано-Азербайджанская народная
 Концертные этюды для фортепиано:”Вояж”,”Арал”,”Иллюзия”,
 “Навруз”,”Песни ветров”
 Прелюдии для фортепиано - “Тогда”, ”Феруз”,”Сижжак”
 Пьесы для фортепиано – “Юмореска”, ”Ёгдулар”, ”Кадим оханглар”, “Изхор”,
 ”Тошкент окшоми”, ”Қалб”,”Полюс”
 Фортепианный цикл «Сомприкосновение»по поэме Нури
 Фортепианный цикл «Дни недели»
 Пьеса для ” Калб ”-для Виолончели и ОНИ

Дуэты для 2-х фортепиано

”Яхши кайфият”
 ”От эроний”
 ” Янги йил окшоми”
 ”Сайр”
 ”Пикник”
 ”Изхор”
 ”Тошкент окшоми”
 ”Тошкентча хайтарма”
 ”Ошикона”
 ”Акс”
 ”Сузона”
 O,Ses Turkiye

Романсы

- ”Писанд” – сл. А.Навои
- ”Ошиқ ўлмишам” - сл. Махтумкули
- ”Айлаганинг хўп” – сл.Машраба
- ” Лунный сад” -сл.Нури
- ” Я и Ты” - сл.Нури
- ”Бахор” - сл.И.Ризо
- ”Алла” - сл. народные
- ”Белые ночи” – сл. Нури
- ”Отам ” - сл. М.Даниярова
- ” Урганжим ” тенор учун – сл.М.Атаджанов

Эстрадные песни

- ” Гулчехракизуйнасин” –слН.Нарзуллаева
- ” Пойтахтим” - сл.Н.Нарзуллаева
- ” Узбекистон” - сл.И.Мухамадиева
- ” Каламкош” - сл. Мухаммад-Али
- “ Кизгина” - сл. П.Мумина
- ”Урганчим” - сл.О.Матчона
- ” Карашларинг” –сл. ОшиқЭркина
- ” Мой Ташкент” - сл. Нури
- ”Шаршара” - сл. Нури
- ” Свеча” - сл. Нури
- ” Куешнитутиболсам” - сл.Т.Ниёза
- “ Пражская осень” - сл. Нури
- ” Олисюлдузсан” - сл. Т.Ниёз

Фортепианные произведения для детей

- ”Хоразм марши”
- ”Етиболчи”
- ”Эчкича”
- ” Кеча”
- ” Ёгдулар”
- “ Урушкок хурозлар”
- ” Угилболалар ”
- ” Соат”
- ” Эртақ”
- “Укувчилар”
- ” Айвонда”
- ” Мард туя”
- ” Хазил-хузил ”
- ” Сузсизкушиқ ”
- ” Бедана”
- ” Этюд”
- ”Кизча ракси”
- ”Гулдаста”
- ” Тойчок ”
- ” 7 пьес для фортепиано”

Песни для детей

- ” Онажон” - Узбекистон - сл. Камбар-ота
- ” Мусича” - сл. Камбар-ота
- ” Хивам” - сл. народные
- ”Чумчик” - сл.М.Атаджанова
- ”Кашкадарё” - сл.Н.Нарзуллаева
- ” Навои” - сл. Н.Нарзуллаев
- ” Фаргона” - сл. Н.Нарзуллаев
- ” Сирдарё ” - сл. Н.Нарзуллаев
- ” Оллошукур” - сл. Камбар-ота
- ” Бахоркелди” - сл. народные
- ”Моя школа” - сл. Р.Усманова
- ”Речка-реченька” - сл. Р.Усманова
- ” Зимушка-зима” - сл. Р. Усманова
- ” Радуга-дуга” - сл.Р. Усманова
- ” Наврузжон ” - сл. З.Муминова

Произведения для ансамбля скрипачей

- «Оҳанграбо»,»Ёғдулар», «Айвон», «Байрамона»,
- «Тошкент оқшоми», «Хоразм қайтармаси», «Изҳор»,
- «Бир юз бир» Ҳоразм ҳалқ куйи, «Сўзана»Ғ.Қодиров
- Куйи обработка М. Атаджанова, «Айланма», «Токката»

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. С.Джурабекова «Мухаммад Атаджанов» (монография) Ташкент 2021 г.
2. М.Атаджанов «Композитор А.Атаджанов» (Монография) Ташкент 2021 г
3. Н.Бакаров «Қашқар рубобида ўқитиш методикаси» Термез 2022 г
4. А. Джаббаров «Ўзбекистон бастакорлари ва мусиқашунослари» Ташкент 2015 г
5. Н. Бакаров О.Хакимов «Сурхондарё композиторлари ва бастакорлари» Монография. Термез 2023 г.